

**ОБРАБОТКА ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ГЕОНАВИГАЦИИ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ**

**DATA PROCESSING OF TELEMETRY SYSTEM WELL
GEOPOSITIONING USING NEURAL NETWORKS WITH RADIAL BASIS
FUNCTIONS**

ПРОКОПЬЕВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ,

магистрант,

Санкт-Петербургский горный университет.

СОЗОНЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Санкт-Петербургский горный университет.

PROKOPYEV OLEG ANDREEVICH,

Master's student,

Saint Petersburg Mining University.

SOZONENKO GENNADY VLADIMIROVICH,

candidate of economic sciences, associate professor,

Saint Petersburg Mining University.

В данной статье рассматривается проблема обработки массивов данных, получаемых от телеметрических систем в процессе проведения геонавигации бурения скважин. Проанализирована концепция применимости нейронных сетей для кластеризации и идентификации горных пород в процессе бурения. Проведено моделирование сети радиально-базисных функций, обучение и испытание в программном продукте Microsoft Office Excel. Сделан вывод о практической применимости технологий искусственного интеллекта в области строительства скважин, как инструмента по корректированию и прогнозированию траекторий проведения горизонтальных участков нефтяных и газовых скважин.

This article deals with the problem of processing data arrays obtained from telemetry systems in the process of geosteering wells. The concept of applicability of neural networks for clustering and identification of rocks during drilling is analyzed. Modeling of radial-baseline functions network, training and testing in Microsoft Office Excel software product are carried out. The conclusion about practical applicability of artificial intelligence technologies in the field of well construction as a tool for correcting and forecasting trajectories of horizontal sections of oil and gas wells is made.

Ключевые слова: *геонавигация, бурение, скважина, обработка данных, нейронная сеть, радиально-базисная функция, корректирование траектории.*

Key words: *well geosteering, drilling, borehole, data processing, neural network, radial-basis function, trajectory correction.*

Строительство скважин, как комплексное мероприятие по бурению, обсадке, креплению и освоению, сопряжено со значительными рисками, техническими и техническими трудностями.

Совершенствование процесса бурения, как наиболее значимого и определяющего дальнейшую возможность продуктивной эксплуатации, сводится к управлению траекторией горизонтального участка ствола скважины в реальном времени посредством инструментов геонавигации, которые продуцируют массивы геолого-технической информации.

Обработка массивов телеметрических данных, получаемых в процессе геонавигации, является сложной практической задачей для центра управления строительством скважин. В настоящее время, работу с базами данных невозможно представить без инструментария нейронных сетей, благодаря алгоритмам которых, систематизация и классификация происходят значительно быстрее [2].

Нейронные сети с радиально-базисными функциями (RGB) обладают рядом значительных преимуществ.

В отличие от многослойных сетей, количество слоев которых определяются инженером в зависимости от сложности и степени детализации поставленной задачи, RGB-сеть включает в себя один промежуточный слой.

Также данная сеть легко поддается оптимизации, корректированию и легко поддается обучению, что определяется алгоритмом обратной ошибки [1].

Получение данных во время бурения происходит посредством проведения гамма каротажа, основанного на измерении искусственного радиоактивного фона. Данный геофизический метод генерирует массивы данных, структуризация и систематизация должна происходить в реальном времени с наименьшим временным лагом [3].

Для проведения исследования используется программный продукт Microsoft Office Excel, в котором моделируется, обучается и тестируется RGB-сеть.

Программируемый логический компьютер обработал данные плотностного каротажа и получил значения пористости, а затем с помощью петрофизических корреляций значения проницаемости каждой точки пласта, в котором идет бурение.

Исходные данные, обучающая выборка, согласно классификации терригенных коллекторов по А.А. Ханину представлены в таблице 1.

Для проектирования нейронной сети RGB в табличном редакторе Microsoft Office Excel необходимо осуществить следующие вычисления:

Найти евклидово расстояние для каждого элемента обучающей выборки по формуле 1:

$$[X] = \sqrt{\sum_{i=1}^2 X_i} \quad (1)$$

Определить нормированные координаты по формулам (2-3):

$$w_1 = \frac{X_1}{[X]} \quad (2)$$

$$w_2 = \frac{X_2}{[X]} \quad (3)$$

Определить функцию активации по формуле (4):

$$e^{\frac{(\sum_{i=1}^2 X_i \cdot w_i) - 1}{\sigma^2}} \quad (4)$$

Таблица 1. Исходная выборка данных для создания RBG сети [5]

Номер выборки данных	X1 (м, %)	X2 (к, мД)
1	16,5	800
2	16	778
3	15,5	756
4	15	734
5	14,5	712
6	14	690
7	14	668
8	14	646
9	13,5	624
10	13	602
11	12,5	580
12	12	558
13	11,5	536
14	10,7	514
15	9,9	492
16	9,2	470
17	9,2	448
18	9	426
19	8,9	404
20	8,9	382
21	8,7	360
22	8,2	338
23	8	316
24	7,9	294
25	7,8	272
26	7,3	250
27	6,8	228
28	6,3	206
29	5,8	184
30	5,7	10
31	5,7	9,5
32	5,7	9
33	5,7	8,5
34	5,65	8
35	5,6	7,5
36	5,35	7
37	5,1	6,5
38	4,85	6
39	4,6	5,5
40	4,35	5
41	4,1	4,8
42	3,85	4,6
43	3,6	4,4
44	3,35	4,2
45	3,1	4
46	2,85	3,8
47	1,7	3,6
48	1,69	3,4
49	1,63	3,2
50	1,38	3
51	1,38	2,8
52	1,13	2,6
53	1,1	2,4
54	1	2,2
55	0,75	2

Далее необходимо определить классы. Задать нейронной сети два возможных класса:

1) «collector» – пористость и проницаемость данной точки участка пласта соответствует коллекторским свойствам, следовательно, бурение идет в целевом пласте;

2) «non-collector» – фильтрационно-ёмкостные свойства рассматриваемой точки пласта не соответствуют коллекторским, следовательно, траектория бурения была нарушена, и буровое оборудование вышло за пределы целевого пласта.

Находим сумму функций активации для каждого класса, используя функцию СУММЕСЛИ в Excel по формуле:

=СУММЕСЛИ (Диапазон классов обучающей выборки; рассматриваемый класс; диапазон функций активации обучающей выборки).

Полученные классы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Классы для нейронной сети

Class	lf
collector	28,8933
non-collector	0,0075

Таким образом, распознавание двух основных классов, основанных на классификации терригенных коллекторов по А.А. Ханину, является целевой задачей обучения искусственно интеллекта. Результаты обучения нейронной сети на выборке представлены в таблице 3.

Для изучаемого образца (положения ствола скважины в пределах коллектора), с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК) получено значение пористости и проницаемости. Чтобы оценить положения бурового инструмента относительно коллектора, для рассматриваемого пакета данных, рассчитывается евклидово расстояние, нормированные координаты, функцию активации и класс [4].

Для определения функции активации используется функции смещения и поиска позиции в Microsoft Office Excel:

=СМЕЩ (Функция активации в классификаторе ;ПОИСКПОЗ(МАКС(Диапазон функций активации в классификаторе); диапазон функций активации в классификаторе; тип сопоставления); смещение по столбцам).

Для определения класса рассматриваемой точки пласта с двумя признаками (пористость и проницаемость) воспользуемся функции смещения и поиска позиции в Microsoft Office Excel:

=СМЕЩ (Класс в классификаторе ;ПОИСКПОЗ(МАКС(Диапазон функций активации в классификаторе); диапазон функций активации в классификаторе; тип сопоставления); смещение по столбцам).

Значение типа сопоставления задаем, равным «0» – при данном значении алгоритм производит точное сопоставление. Смещение по столбцам задаем равным «0», так как изменение заданных классов происходит построчно в одном столбце.

Обученная нейронная сеть на основе данных полученных из ПЛК, проводит расчет и присваивает данной точке пространства значение «collector/non-collector».

Реакция нейронной сети на полученные данные о свойства пласта, вскрываемого при бурении, приведена в таблице 4.

Таблица 3. Результаты обучения RGB нейронной сети

№	X1 (м, %)	X2 (к, мД)	[X]	w1	w2	class	φ
1	16,5	800	800,17	0,02	1,00	collector	0,99466
2	16	778	778,16	0,02	1,00	collector	0,99460
3	15,5	756	756,16	0,02	1,00	collector	0,99454
4	15	734	734,15	0,02	1,00	collector	0,99447
5	14,5	712	712,15	0,02	1,00	collector	0,99439
6	14	690	690,14	0,02	1,00	collector	0,99431
7	14	668	668,15	0,02	1,00	collector	0,99500
8	14	646	646,15	0,02	1,00	collector	0,99568
9	13,5	624	624,15	0,02	1,00	collector	0,99565
10	13	602	602,14	0,02	1,00	collector	0,99561
11	12,5	580	580,13	0,02	1,00	collector	0,99557
12	12	558	558,13	0,02	1,00	collector	0,99553
13	11,5	536	536,12	0,02	1,00	collector	0,99548
14	10,7	514	514,11	0,02	1,00	collector	0,99486
15	9,9	492	492,10	0,02	1,00	collector	0,99413
16	9,2	470	470,09	0,02	1,00	collector	0,99353
17	9,2	448	448,09	0,02	1,00	collector	0,99457
18	9	426	426,10	0,02	1,00	collector	0,99517
19	8,9	404	404,10	0,02	1,00	collector	0,99601
20	8,9	382	382,10	0,02	1,00	collector	0,99706
21	8,7	360	360,11	0,02	1,00	collector	0,99769
22	8,2	338	338,10	0,02	1,00	collector	0,99775
23	8	316	316,10	0,03	1,00	collector	0,99840
24	7,9	294	294,11	0,03	1,00	collector	0,99916
25	7,8	272	272,11	0,03	1,00	collector	0,99974
26	7,3	250	250,11	0,03	1,00	collector	0,99984
27	6,8	228	228,10	0,03	1,00	collector	0,99993
28	6,3	206	206,10	0,03	1,00	collector	0,99999
29	5,8	184	184,09	0,03	1,00	collector	0,99999
30	5,7	10	11,51	0,50	0,87	non-collector	8,89E-06
31	5,7	9,5	11,08	0,51	0,86	non-collector	3,05E-06
32	5,7	9	10,65	0,54	0,84	non-collector	9,17E-07
33	5,7	8,5	10,23	0,56	0,83	non-collector	2,36E-07
34	5,65	8	9,79	0,58	0,82	non-collector	6,36E-08
35	5,6	7,5	9,36	0,60	0,80	non-collector	1,44E-08
36	5,35	7	8,81	0,61	0,79	non-collector	7,52E-09
37	5,1	6,5	8,26	0,62	0,79	non-collector	3,56E-09
38	4,85	6	7,72	0,63	0,78	non-collector	1,50E-09
39	4,6	5,5	7,17	0,64	0,77	non-collector	5,38E-10
40	4,35	5	6,63	0,66	0,75	non-collector	1,59E-10
41	4,1	4,8	6,31	0,65	0,76	non-collector	2,82E-10
42	3,85	4,6	6,00	0,64	0,77	non-collector	5,27E-10
43	3,6	4,4	5,69	0,63	0,77	non-collector	1,04E-09
44	3,35	4,2	5,37	0,62	0,78	non-collector	2,21E-09
45	3,1	4	5,06	0,61	0,79	non-collector	5,07E-09
46	2,85	3,8	4,75	0,60	0,80	non-collector	1,27E-08
47	1,7	3,6	3,98	0,43	0,90	non-collector	2,49E-04
48	1,69	3,4	3,80	0,45	0,90	non-collector	1,10E-04
49	1,63	3,2	3,59	0,45	0,89	non-collector	7,25E-05
50	1,38	3	3,30	0,42	0,91	non-collector	3,71E-04
51	1,38	2,8	3,12	0,44	0,90	non-collector	0,00013
52	1,13	2,6	2,83	0,40	0,92	non-collector	0,00083
53	1,1	2,4	2,64	0,42	0,91	non-collector	0,00039
54	1	2,2	2,42	0,41	0,91	non-collector	0,00044
55	0,75	2	2,14	0,35	0,94	non-collector	0,00487

Таблица 4. Распознавание коллектора

G	X1 (m, %)	X2 (k, мД)	[X]	w1	w2	class	lф
0,1	11	476,5	476,63	0,02	1,00	collector	28,98

Анализ показал, что вскрываемая точка пласта сложена породой пористостью $m=11\%$ (ПЛК обработал данные каротажа) – песчаник среднезернистый со средними характеристиками по проницаемости и пористости [5].

С помощью петрофизической зависимости получено приближенное значение проницаемости $k=476,5$ мД. Нейронная сеть анализирует полученные данные и присваивает данной точке класс – «collector». Продолжения бурения является целесообразным, целевой пласт вскрыт.

Когда, вскрываемая точка пласта сложена породой пористостью $m=3,1\%$ (ПЛК обработал данные каротажа) – алевролит среднезернистый с весьма низкими характеристиками по проницаемости и пористости, которые обычно не имеют практического значения.

С помощью петрофизической зависимости получено приближенное значение проницаемости $k=0,631$ мД. Нейронная сеть анализирует полученные данные и присваивает данной точке класс – «non-collector».

Продолжения бурения является не целесообразным, буровое оборудование выходит за целевой пласт. Реакция нейронной сети на полученные данные о свойства пласта, вскрываемого при бурении, приведена в таблице 5.

Таблица 5. Распознавание породы с ограниченными коллекторскими свойствами

G	X1 (m, %)	X2 (k, мД)	[X]	w1	w2	class	lф
0,1	3,1	0,6	3,16	0,98	0,19	non-collector	1,57E-09

Таким образом, если на пульт управления бурильщику буровой бригады приходит сигнал «collector», буровая бригада продолжает бурение в заданном направлении. В противном случае, траекторию бурения скважины необходимо скорректировать, так как произошел выход за целевой пласт и бурение на данном участке нецелесообразно по экономическим и технологическим причинам.

Подобный способ доведения инструментами геонавигации до максимального уровня эффективной длины горизонтального участка бурения скважины является менее затратный относительно приобретения дорогих западных информационных систем российскими нефтегазодобывающими предприятиями.

Функцию корректировки также можно делегировать на искусственный интеллект, для этого следует разработать, подключить и адаптировать новый модуль, способный отвечать за принятия решений в реальном времени. Однако такой симбиоз остается открытым полем для будущих исследований, так как нейросетевые конструкции не способны заменить инженера полностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абу-Абед Ф.Н. Построение классификатора для снижения риска при строительстве нефтяных скважин на базе нейросетевой модели. Управление качеством в нефтегазовом комплексе // Ежекв. научнотехнический журнал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Российской инженерной академии. 2013. №1. С. 47-50.
2. Гайдуков Л.А. Производительность горизонтальных скважин в техногенно-измененных неоднородных пластах // Экспозиция Нефть Газ. 2010. № 2. С. 19-25.

3. Дмитриевский А.Н. Алгоритм создания нейросетевой модели для классификации в системах предупреждения осложнений и аварийных ситуаций при строительстве нефтяных и газовых скважин // Датчики и системы. 2019. №12 (243). С.3-10.

4. Линд Ю.Б., Кабирова А.Р. Применение современных ИТ для прогнозирования осложнений в бурении нефтегазовых скважин // Искусственный интеллект. 2012. №3. С. 451-457.

5. Павлов Е. Картаж в процессе бурения: применение LWD на примере пласта ЮВ1 Урьевского месторождения // Нефтегазовая вертикаль. 2011. № 2. С. 74-77.

© Прокопьев О.А., Созоненко Г.В., 2023.